
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 536.2

DOI 10.5281/zenodo.18468361

Научная статья

ЗАДАЧА О НАГРЕВАНИИ ПОЛУПРОСТРАНСТВА РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ПО ЕГО ПОВЕРХНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЕМ

THE PROBLEM OF HEATING A HALF-SPACE BY RADIATION EVENLY DISTRIBUTED OVER ITS SURFACE

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент кафедры высшей математики и физики,

*Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

*Associate professor of the department of higher mathematics and physics,
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

Работа посвящена решению задачи о нагревании полупространства равномерно распределенным по его поверхности излучением. При этом сама задача является нестационарной. Для её решения применяется метод преобразования Лапласа. Метод преобразования Лапласа — интегральное преобразование, которое связывает функцию комплексного переменного (изображение) с функцией вещественного переменного (оригинал). С его помощью исследуются свойства динамических систем и решаются дифференциальные и интегральные уравнения. Также в работе были рассмотрены частные случаи.

The paper is devoted to solving the problem of heating a half-space by radiation uniformly distributed over its surface. At the same time, the task itself is non-stationary. The Laplace transform method is used to solve it. The Laplace transform method is an integral transformation that connects the function of a complex variable (image) with the function of a real variable (original). It is used to study the properties of dynamic systems and solve differential and integral equations. Special cases were also considered in the work.

Ключевые слова: *теплопроводность, температура, полупространство, излучение, обратные преобразования.*

Key words: *thermal conductivity, temperature, half-space, radiation, reverse transformations.*

В теории теплообмена фундаментальное значение имеют явления, которым присущи нестационарность, нелинейность и отсутствие локального равновесия. Для решения задач нестационарной теплопроводности используют аналитические и численные методы. Решения возможны при известных краевых условиях: начальном распределении температур в теле и граничных условиях на поверхности тела (температурой поверхности, теп-

ловым потоком и коэффициентом теплоотдачи) [1; 9–14].

Решение задач нестационарной теплопроводности — это расчёт температурного поля в твёрдом теле при неустановившемся тепловом режиме, когда температура изменяется в пространстве и времени. Такие задачи описываются дифференциальным уравнением теплопроводности, которое устанавливает связь между временным и пространственным изменением температуры [1–3].

Актуальность темы связана с тем, что решение задач нестационарной теплопроводности требует специальных методов, так как нелинейности усложняют математические модели тепловых процессов [2–5].

Целью данной работы является решение задачи о нагревании полупространства равномерно распределённым по его поверхности излучением.

Рассмотрим полупространство, на поверхность которого падает равномерно распределённое излучение с плотностью мощности q_n :

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\alpha q_n e^{-\alpha x}}{\rho c} \quad (1)$$

где α — коэффициент поглощения, a — коэффициент температуропроводности. Начальное условие и граничное условие I рода состоят в задании распределения температуры на поверхности тела для любого момента времени:

$$T(x, 0) = T_0 \quad (2)$$

Также граничное условие I рода описывает поведение температуры на большом удалении от облучаемой поверхности:

$$T(\infty, t) = T_0 \quad (3)$$

На облучаемой поверхности действует граничное условие II рода (заданный тепловой поток), которое при малых потерях имеет вид:

$$\frac{\partial T}{\partial x}(0, t) = 0 \quad (4)$$

Применив преобразование Лапласа [13] к уравнению (1) и граничным условиям (2)–(4), получим:

$$\bar{T}(\bar{r}, p) = \int_0^{\infty} \exp(-pt) T(\bar{r}, t) dt \quad (5)$$

где t — действительное переменное, p — комплексный параметр. В данном случае функция $T(\bar{r}, t)$ называется оригиналом, а $\bar{T}(\bar{r}, p)$ — изображением. Получим дифференциальное уравнение в полных дифференциалах для рассматриваемой краевой задачи:

$$\frac{\partial^2 \bar{T}}{\partial x^2} - \frac{p \bar{T}}{a} = -\frac{1}{p \rho c a} \alpha q_n e^{-\alpha x} \quad (6)$$

При этих условиях решение (6) будет иметь вид:

$$\bar{T}(x, p) = \frac{\alpha q_n e^{-\alpha x}}{p \lambda_s \left(\frac{p}{a} - \alpha^2 \right)} + \frac{\alpha^2 q_n e^{-\sqrt{\frac{p}{a}} x}}{p \lambda_s \left(\frac{p}{a} - \alpha^2 \right) \sqrt{\frac{p}{a}}} \quad (7)$$

Воспользовавшись таблицами обратных преобразований, получим:

$$T(x, t) = \frac{q}{2 \lambda_s \alpha} \left\{ \begin{aligned} & 4 \alpha \sqrt{at} i \Phi^* \left(\frac{x}{2 \sqrt{at}} \right) - 2 e^{-\alpha x} + \\ & + e^{\alpha^2 at} \left[e^{-\alpha x} \Phi^* \left(\alpha \sqrt{at} - \frac{x}{2 \sqrt{at}} \right) + e^{\alpha x} \Phi^* \left(\alpha \sqrt{at} + \frac{x}{2 \sqrt{at}} \right) \right] \end{aligned} \right\} + T_0 \quad (8)$$

где $\delta = 1/\alpha$ — глубина проникновения излучения (масштаб затухания излучения в е раз).

Весь разогрев определяется соотношением трех величин, имеющих размерность длины: x — координата, δ — глубина проникновения излучения, $l_T = \sqrt{at}$ — длина теплопроводности (то есть расстояние, на которое уходит температурная волна от места, в котором она образовалась).

Проанализируем выражение (8). При $x=0$ получим выражение для температуры на поверхности:

$$T(0, t) = T_0(t) = \frac{q_s \delta}{k} \left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{at}}{\delta} + e^{\frac{at}{\delta^2}} \Phi^* \left(\frac{\sqrt{at}}{\delta} \right) - 1 \right] + T_0 \quad (9)$$

Для нахождения температуры на поверхности после окончания воздействия длительностью τ можно воспользоваться понятием стока. Под стоком понимают источник тепла с отрицательной интенсивностью, равной интенсивности источника, включенный на время τ позднее источника.

$$T(0, t) = T_0(t) = \frac{q_s \delta}{k} \left[\begin{aligned} & \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{at}}{\delta} + e^{\frac{at}{\delta^2}} \Phi^* \left(\frac{\sqrt{at}}{\delta} \right) - \\ & - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{a(t-\tau)}}{\delta} - e^{\frac{a(t-\tau)}{\delta^2}} \Phi^* \left(\frac{\sqrt{a(t-\tau)}}{\delta} \right) \end{aligned} \right] + T_0 \quad (10)$$

Далее рассмотрим частные случаи. В случае отсутствия теплопроводности ($t \ll \delta^2/a$), температура меняется по закону:

$$T(x,t) = \frac{q_s t}{\rho c \delta} e^{-\alpha x} \quad (11)$$

в этом случае весь разогрев определяется тепловыделением на глубине δ .

Если тепловой поток является функцией времени, то $q_s t$ следует заменить на $\int_0^t q_s(t) dt$.

Для металлов это приближение справедливо при временах $t_\delta = \delta^2/a \sim 10^{-12}$. При этих временах для металлов можно говорить только о температуре электронов T_e . Для диэлектриков может быть $t_\delta = \delta^2/a \sim 1$: выражение (11) справедливо почти всегда.

В тех случаях, когда теплопроводность играет определяющую роль в распределении температуры $l_T \gg \delta$ ($t \gg t_0$), что характерно для большинства случаев лазерного воздействия на металлы, распределение температуры можно получить из (8) при $\delta \rightarrow 0$. Но можно специально решить задачу о нагревании полупространства при поглощении излучения на границе.

Таким образом, работа была посвящена решению задачи о нагревании полупространства равномерно распределенным по его поверхности излучением. Для её решения применяется метод преобразования Лапласа. Также в работе были рассмотрены частные случаи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики. М.: Наука, 2001. 288 с.
2. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. 512 с.
3. Зельдович Б.И., Мышкис А.Д. Элементы математической физики. М.: Просвещение, 2001. 352 с.
4. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. М.: Энергия, 1975. 488 с.
5. Канарейкин А.И. Лабораторный практикум по теплофизике. М., 2023. 47 с.
6. Канарейкин А. И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при разных граничных условиях // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2022. № 11. С. 8–12.
7. Канарейкин А. И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины с адиабатически изолированной стороной при граничных условиях третьего рода // Вестник Международной академии холода. 2022. № 3. С. 74–79.
8. Канарейкин А.И. Метод конформных отображений в теплофизике// Вестник Калужского университета. 2022. № 2 (55). С. 86–88.
9. Мартинсон Л.К., Малов Ю.И. Дифференциальные уравнения математической физики. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 368 с.
10. Маслов В.П., Данилов В.Г., Волосов К.А. Математическое моделирование процессов тепломассопереноса. М.: Наука, 1987. 362 с.
11. Мартинсон Л.К., Чигирёва О.Ю. Пространственная локализация тепловых возмущений в нелинейном процессе теплопроводности // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2013. № 4. С. 27–33.
12. Мартинсон Л.К., Чигирёва О.Ю. Краевые задачи для квазилинейных уравнений параболического типа // Необратимые процессы в природе и технике: труды Седьмой Всероссийской конференции. В 3 ч. М., 2013. Ч. II. С. 32–33.
13. Самарский А.А., Галактионов В.А., Курдюмов С.П., Михайлов А.П. Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений. М.: Наука, 1987. 480 с.
14. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Изд-во МГУ, 2004. 798 с.

Поступила в редакцию: 10.01.2026
Принята в печать: 26.02.2026

© Канарейкин А. И., 2026.